

Наталія ПРИХОДЬКІНА

доктор педагогічних наук, професор,

головний науковий співробітник

відділу дослідницької діяльності університетів

Інститут вищої освіти НАПН України

<https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0001-9965-6912>

Анотація

У дослідженні здійснено компаративний аналіз досвіду США, країн Європейського Союзу та України щодо захисту прав інтелектуальної власності в контексті оцінювання якості дослідницької діяльності в умовах відкритої науки. Розкрито механізми правового регулювання відкритого доступу до результатів публічно фінансованих досліджень, зокрема федеральну ліцензію для державних цілей у США та Стратегію збереження прав у країнах cOAlition S. Проаналізовано політики інтелектуальної власності провідних університетів світу — Гарвардського, Массачусетського технологічного інституту, Стенфордського, Кембриджського, Оксфордського та інших, — що демонструють різноманітні моделі поєднання комерціалізації винаходів із забезпеченням відкритого доступу до публікацій. Досліджено стан імплементації принципів відкритої науки в Україні, роль Інституту вищої освіти НАПН України у науково-методичному супроводі цих процесів, а також практики українських університетів щодо розбудови інституційних репозитаріїв та затвердження політик відкритого доступу. На основі проведеного аналізу виявлено ключові тенденції: збереження авторських прав за дослідниками через законодавчо закріплені механізми державних ліцензій; стандартизацію ліцензування через ліцензії Creative Commons як універсального інструменту управління авторськими правами в академічному середовищі; диференціацію підходів щодо публікацій і патентоспроможних винаходів; скасування ембарго та забезпечення негайного відкритого доступу; інституціоналізацію політик відкритого доступу за принципом «opt-out»; інтеграцію вимог відкритого доступу в системи оцінювання якості досліджень.

Ключові слова: відкрита наука, інтелектуальна власність, авторське право, відкритий доступ, ліцензії Creative Commons, Стратегія збереження прав, федеральна ліцензія для державних цілей, інституційний репозитарій, оцінювання якості досліджень, трансфер технологій, заклади вищої освіти, Plan S, політика відкритого доступу, наукові публікації, дослідницькі дані, європейська інтеграція.

Abstract

The study provides a comparative analysis of the experiences of the United States, European Union countries, and Ukraine regarding the protection of intellectual property rights in the context of research quality assessment under conditions of open science. The mechanisms of legal regulation of open access to publicly funded research results are examined, including the federal license for government purposes in the USA and the Rights Retention Strategy in cOAlition S countries. The intellectual property policies of leading world universities—Harvard, Massachusetts Institute of Technology, Stanford, Cambridge, Oxford, and others—are analyzed, demonstrating various models of combining invention commercialization with ensuring open access to publications. The state of implementation of open science principles in Ukraine is investigated, along with the role of the Institute of Higher Education of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine in providing scientific and methodological support for these processes, as well as the practices of Ukrainian universities in developing institutional repositories and adopting open access policies. Based on the analysis conducted, key trends have been identified: retention of copyright by researchers through legislatively established mechanisms of government licenses; standardization of licensing through Creative Commons licenses as a universal tool for copyright management in the academic environment; differentiation of approaches regarding publications and patentable inventions; elimination of embargoes and provision of immediate open access; institutionalization of open access policies based on the "opt-out" principle; integration of open access requirements into research quality assessment systems.

Keywords: open science, intellectual property, copyright, open access, Creative Commons licenses, Rights Retention Strategy, federal license for government purposes, institutional repository, research quality assessment, technology transfer, higher education institutions, Plan S, open access policy, scholarly publications, research data, European integration.

Аналіз зарубіжного та вітчизняного досвіду щодо захисту прав інтелектуальної власності у контексті оцінювання якості дослідницької діяльності в умовах відкритої науки

Сучасна наукова екосистема перебуває в стані глибокої трансформації, рушійною силою якої є два, на перший погляд, протилежні вектори: посилення захисту прав інтелектуальної власності (ПІВ) як стимулу для інновацій та поширення парадигми відкритої науки, що прагне до максимальної прозорості та доступності знань. Відкрита наука розглядається як новий стандарт для поширення знань, що сприяє кооперативній роботі, обміну даними та результатами досліджень, а не лише публікаціями. З іншого боку, законодавство про інтелектуальну власність, зокрема авторське право та патенти, історично слугує для збалансування моральних та економічних прав творців та винахідників із ширшими інтересами та потребами суспільства, винагороджуючи їх за інтелектуальні зусилля. З одного боку, дослідники визнають потенціал відкритої науки у прискоренні наукового прогресу, демократизації знань та підвищенні ефективності досліджень. З іншого – існують обґрунтовані застереження щодо захисту інтелектуальної власності, забезпечення якості досліджень та збереження конкурентних переваг.

Права інтелектуальної власності, патенти, авторські права відіграють важливу роль в академічній діяльності та є основоположними засобами впливу науки на життя громадськості та надання послуг суспільству. Без відповідного захисту прав на винаходи та твори зменшується стимул для дослідників зосередитись на прикладних дослідженнях, а для наукових установ поширювати інноваційні ідеї та практику. Передача технологій та знань від академії іншим партнерам на цей час є центральною в екосистемі, що включає науково-дослідні організації, державні установи та приватні суб'єкти, такі як компанії та громадські організації¹.

У листопаді 2021 р. на 41-й сесії Генеральної конференції 193 країни-члени ЮНЕСКО, включаючи Україну, одностайно прийняли Рекомендацію про відкриту науку² – перший глобальний міжнародний нормативний документ у цій сфері. У Рекомендації визнається важливість існуючих міжнародних правових рамок, зокрема, у сфері прав інтелектуальної власності, включаючи права науковців на їхні наукові продукти, та наголошується, що практика відкритої науки, заснована на цінностях співпраці та обміну, базується на існуючих системах інтелектуальної власності та сприяє відкритому підходу, що заохочує використання відкритого ліцензування. За Рекомендацією публікації мають бути розміщені у відкритому доступі безкоштовно, а передача авторських прав третім сторонам не повинна обмежувати права громадськості на відкритий доступ³. Водночас у документі звертається увага на необхідність балансу відкритості з правами інтелектуальної власності, захистом персональних даних та міркуваннями безпеки. Право інтелектуальної власності забезпечує правову основу, в межах якої може бути реалізована відкрита наука. Ключовим є питання вибору відповідних ліцензій, зокрема ліцензій Creative Commons, що дозволяють авторам зберігати певні права при одночасному забезпеченні широкого доступу до їхніх робіт⁴. Проаналізуємо досвід США та європейських країн щодо захисту прав інтелектуальної власності у контексті оцінювання якості дослідницької діяльності в умовах відкритої науки.

США

Успішна інтеграція прав інтелектуальної власності та відкритої науки є комплексною соціально-політичною проблемою, що вимагає системних змін у трьох взаємопов'язаних сферах. По-перше, це стосується нормативно-правового регулювання та політик, які встановлюють правила для дослідників, установ та фінансових установ. По-друге, це зачіпає критерії оцінювання дослідницької діяльності, які визначають, що саме цінується в академічному середовищі. По-третє, це вимагає трансформації інституційних практик управління інноваціями, зокрема, ролі університетів.

¹ Потреба у стратегіях із врегулювання прав інтелектуальної власності в академічних установах. 2019. https://ipr.nas.gov.ua/wp-content/uploads/2020/05/2019_ALLEA_Statement_IPR_Strategy_ua_15_05_2020.pdf, с. 16

² UNESCO Recommendation on Open Science. <https://www.unesco.org/en/open-science/about>

³ UNESCO Recommendation on Open Science: a response from cOAlition S. <https://www.coalition-s.org/unesco-recommendation-on-open-science-a-response-from-coalition-s/>

⁴ Kumar N. Rethinking Intellectual Property Rights in the Era of Open Science. *Interdisciplinary Studies in Society, Law, and Politics*. 2024. Vol. 2. No. 3. <https://doi.org/10.61838/kman.isslp.2.3.1>

Підхід Сполучених Штатів Америки до управління результатами наукових досліджень історично формувався під сильним впливом ідеї комерціалізації та трансферу технологій. Фундаментальним документом, що визначив сучасну інноваційну систему США, є Закон Бея-Доула (The Bayh-Dole Act) 1980 р.⁵, дозволивши університетам, некомерційним організаціям та малому бізнесу зберігати права власності (отримувати патенти) на дослідження, здійснені за федерального фінансування. В обмін на це право, установи зобов'язувалися надавати уряду невиключну, безоплатну ліцензію на використання винаходу. Цей закон став поштовхом до розвитку академічного підприємництва, стимулюючи створення в університетах офісів трансферу технологій (Technology Transfer Offices – ТТО), що займалися патентуванням та ліцензуванням університетських розробок. Проте дія Закон Бея-Доула не поширювалася на наукові статті, що є окремою правовою категорією⁶.

Однак в останнє десятиліття у США спостерігається тенденція до забезпечення відкритого доступу до досліджень, здійснених за фінансування держави. Основою сучасної американської політики відкритого доступу є прийнятий у 2013 р. «Меморандум для керівників виконавчих департаментів та агентств: Збільшення доступу до результатів наукових досліджень, що фінансуються з федерального бюджету» (Memorandum for the Heads of Executive Departments and Agencies: Increasing Access to the Results of Federally Funded Scientific Research⁷), згідно з яким федеральні агентства з бюджетом понад \$100 млн зобов'язані розробити плани для забезпечення відкритого доступу до публікацій. Зокрема, дозволяється 12-місячне ембарго (період, коли стаття доступна лише за платною підпискою).

Пандемія COVID-19 продемонструвала критичну важливість негайного та безперешкодного доступу до наукових досліджень. Під час кризи видавництва тимчасово відкрили доступ до публікацій, пов'язаних із коронавірусом, що дозволило дослідникам у всьому світі швидко обмінюватися результатами та прискорити розробку вакцин і методів лікування⁸. Цей досвід став каталізатором перегляду федеральної політики відкритого доступу. 25 серпня 2022 р. Управління з питань науково-технологічної політики Білого дому (Office of Science and Technology Policy – OSTP) оприлюднило меморандум «Забезпечення вільного, негайного та справедливого доступу до результатів досліджень, що фінансуються з федерального бюджету» (Ensuring Free, Immediate, and Equitable Access to Federally Funded Research⁹), відомий як Меморандум Нельсон (Nelson Memo). За Меморандумом з 31 грудня 2025 р. всі політики відкритого доступу набувають чинності.

Варто зазначити, що провідні американські наукові фонди прискорили впровадження процес імплементації "Меморандуму Нельсон", встановивши дату набуття чинності на 1 липня 2025 р., значно випередивши загальний дедлайн. Національні інститути здоров'я (National Institutes of Health – NIH), які є найбільшими у світі державними спонсорами біомедичних досліджень, оновили свою Політику публічного доступу. З 1 липня 2025 р. всі фінальні рецензовані рукописи, здійснені за фінансування NIH, повинні бути депоновані в репозиторій PubMed Central (PMC) одразу після прийняття до публікації та бути у відкритому доступі без будь-якого ембарго з офіційної дати публікації¹⁰. Це значна зміна порівняно з попередньою політикою, яка дозволяла 12-місячну затримку.

Ключовим правовим механізмом імплементації Меморандуму Нельсон є федеральна ліцензія для державних цілей (Federal Purpose License – FPL), кодифікована у 2 C.F.R. § 200.315(b) Кодексу федеральних

⁵ The Bayh-Dole Act. A guide to the law and implementing regulations. <https://www.cogr.edu/sites/default/files/COGR%20Bayh%20Dole%20V.2.pdf>

⁶ Thomas J. March-In Rights Under the Bayh-Dole Act. <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.5148000>

⁷ Holdren J. P. Memorandum for the Heads of Executive Departments and Agencies: Increasing Access to the Results of Federally Funded Scientific Research.

Holdren J. P. Memorandum for the Heads of Executive Departments and Agencies: Increasing Access to the Results of Federally Funded Scientific Research.

⁸ PLOS cheers the OSTP memorandum "Ensuring Free, Immediate, and Equitable Access to Federally Funded Research". The Official PLOS Blog. <https://theplblog.staging.plos.org/2022/09/plos-cheers-the-ostp-memorandum/>

⁹ Nelson A. Ensuring Free, Immediate, and Equitable Access to Federally Funded Research. White House Office of Science and Technology Policy. <https://bidenwhitehouse.archives.gov/wp-content/uploads/2022/08/08-2022-OSTP-Public-Access-Memo.pdf>

¹⁰ 2024 NIH Public Access Policy. <https://grants.nih.gov/grants/guide/notice-files/NOT-OD-25-047.html>

нормативних актів¹¹. Ця ліцензія існує майже 50 років, вперше була запроваджена у 1976 р. в документі «Циркуляр А-110» (Circular A-110)¹². З квітня 2024 р. Управління з питань менеджменту та бюджету (Office of Management and Budget – OMB) оновило формулювання цього регуляторного положення¹³. Згідно з оновленим текстом: «федеральне агентство-грантодавець резервує безоплатне, невиключне та безвідкличне право відтворювати, публікувати або іншим чином використовувати твір для федеральних цілей та уповноважувати інших робити те саме. Це включає право вимагати від грантоотримувачів робити такі твори доступними через визначені агентством репозиторії публічного доступу»¹⁴.

Федеральна ліцензія для державних цілей є невиключною ліцензією, що означає збереження авторських прав за дослідниками. Згідно з 2 C.F.R. § 200.315(b): «Грантоотримувач може отримати авторське право на будь-який твір, що підлягає охороні авторським правом і який було створено або право власності на який було набуто в рамках федерального гранту»¹⁵. Федеральна ліцензія набуває чинності в момент підписання грантової угоди, до будь-яких договорів з видавництвами. Це означає, що навіть якщо автор пізніше підпише видавничий договір, який передає виключні права видавництву, уряд зберігає свою невиключну ліцензію на використання твору для федеральних цілей¹⁶.

У відповідь на ці виклики академічні установи, консорціуми та альянси об'єдналися в ініціативу «Право на депонування» (The Right to Deposit¹⁷). Учасники цієї ініціативи обговорюють, як федеральна ліцензія для державних цілей повинна бути підтримана всіма федеральними грантодавцями та університетськими політиками відкритого доступу для допомоги авторам у збереженні їхніх прав¹⁸.

Національний науковий фонд (National Science Foundation – NSF) вимагає від своїх грантоотримувачів депонувати копії рецензованих статей та матеріалів конференцій¹⁹ у своєму публічному репозиторії (NSF Public Access Repository – NSF-PAR²⁰). У Політиці відкритого доступу NSF (NSF Public Access Policy²¹) акцентовано увагу на управлінні даними: кожна грантова заявка повинна містити План управління даними (Data Management Plan), який описує, як дані будуть збиратися, зберігатися, захищатися та поширюватися. Цей план має чітко визначити політики доступу та спільного використання, враховуючи питання приватності, конфіденційності, безпеки та прав інтелектуальної власності. Дослідження, фінансовані NIH, підпадають під дію урядової ліцензії на використання (Government Use License²²), яка дозволяє негайний випуск статей грантоотримувачів²³.

Політики інтелектуальної власності провідних американських університетів та дослідницьких центрів демонструють різноманітність підходів до балансування комерціалізації та відкритості. Система управління інтелектуальною власністю та авторським правом у Гарвардському університеті (Harvard University) є унікальним прикладом балансу між академічною свободою дослідників та інституційними інтересами закладу. Гарвардський університет здійснив революційний крок, запровадивши першу в США політику відкритого доступу "за замовчуванням" – "Harvard Open Access Policy"²⁴. Її сутність полягає в тому, що кожен дослідник

¹¹ 2 C.F.R. § 200.315 – Intangible Property. Code of Federal Regulations. <https://www.ecfr.gov/current/title-2/subtitle-A/chapter-II/part-200/subpart-D/subject-group-ECFR8feb98c2e3e5ad2/section-200.315>

¹² Authors Alliance. Legal Pathways to Open Access: Open Access and U.S. Federal Information Policy. White Paper. No. 1. https://www.authorsalliance.org/resources/legal-pathways-to-open-access-no-1/#_edn1

¹³ Author Rights: how an updated regulation can help federally funded authors retain copyright. <https://galter.northwestern.edu/news/author-rights-how-an-updated-regulation-can-help-federally-funded-authors-retain-copyright>

¹⁴ 2 C.F.R. § 200.315 – Intangible Property. Code of Federal Regulations. <https://www.ecfr.gov/current/title-2/subtitle-A/chapter-II/part-200/subpart-D/subject-group-ECFR8feb98c2e3e5ad2/section-200.315>

¹⁵ 2 C.F.R. § 200.315 – Intangible Property. Code of Federal Regulations. <https://www.ecfr.gov/current/title-2/subtitle-A/chapter-II/part-200/subpart-D/subject-group-ECFR8feb98c2e3e5ad2/section-200.315>

¹⁶ Harbeson E. Open Access and U.S. Federal Information Policy. <https://ssrn.com/abstract=5020096>

¹⁷ The Right to Deposit. <https://sites.google.com/ucop.edu/the-right-to-deposit/home?authuser=0>

¹⁸ Outcomes, Questions, and Answers: "The Right to Deposit (R2D) Uniform guidance to ensure author compliance and public access". <https://escholarship.org/uc/item/0bj150gj>

¹⁹ NSF Public Access Initiative. <https://www.nsf.gov/public-access>

²⁰ NSF Public Access Repository. <https://par.nsf.gov>

²¹ NSF Public Access Policy. <https://research.columbia.edu/nsf-public-access-policy>

²² Government licences. <https://www.copyright.com.au/licences-permission/government-licences/>

²³ U.S. Science Funding Agencies Roll Out Policies for Free Access to Journal Articles. <https://opusproject.eu/openscience-news/u-s-science-funding-agencies-roll-out-policies-for-free-access-to-journal-articles/>

²⁴ Harvard Open Access Policies. <https://library.harvard.edu/harvard-open-access-policies>

університету надає невиключну ліцензію на розповсюдження своїх наукових статей з некомерційною метою, що дозволяє закладу розміщувати ці роботи у відкритому цифровому репозитарії DASH (Digital Access to Scholarship at Harvard)²⁵. Професорсько-викладацький склад зберігає за собою авторські права на свої наукові та творчі доробки (книги, статті, лекційні курси чи музичні твори). Це правило дозволяє вченим вільно розпорядитися результатами своєї інтелектуальної праці, окрім адміністративних документів або специфічних завдань, які університет замовив і профінансував (у таких випадках права переходять до закладу). Ця система працює за принципом "opt-out" ("за замовчуванням"), проте вона гнучко враховує інтереси авторів через механізм "вейвера" (waiver)²⁶ — документ, який звільняє конкретну статтю від дії університетської ліцензії. Такий підхід гарантує, що політика відкритості не обмежує науковців у виборі престижних журналів для публікації.

Водночас сфера патентного права та комерціалізації винаходів регулюється інакше і перебуває під контролем Офісу технологічного розвитку (Office of Technology Development – OTD)²⁷. Якщо науковий результат, наприклад нові ліки чи інженерна технологія, був створений із використанням значних ресурсів університету, лабораторного обладнання або в рамках грантового фінансування, права на таку інтелектуальну власність належать Гарварду²⁸. Це відповідає федеральному законодавству США, зокрема, акту Бей-Доула (Bayh-Dole Act), і дозволяє університету централізовано займатися патентуванням та ліцензуванням технологій. При цьому інтереси винахідників захищені чіткою схемою розподілу прибутків, яка передбачає виплату частини роялті безпосередньо авторам розробки, їхнім лабораторіям та факультетам, що створює фінансовий стимул для інноваційної діяльності всередині академічного середовища²⁹.

Массачусетський технологічний інститут (Massachusetts Institute of Technology – MIT) є взірцем інституції, яка успішно поєднує активну комерціалізацію з політикою відкритого доступу. Його Офіс ліцензування технологій (Technology Licensing Office – TLO)³⁰ є одним із найуспішніших у світі, щорічно генерує десятки мільйонів доларів доходу, реєструє сотні патентів та сприяє запуску десятків високотехнологічних стартапів. Ця діяльність базується на суворій політиці інтелектуальної власності, яка закріплює права на винаходи за MIT, якщо вони були створені з використанням його ресурсів. У 2009 р. в MIT було ухвалено політику відкритого доступу³¹, що надає невиключну, безоплатну ліцензію на поширення наукових статей своїх викладачів через інституційний репозитарій. Ця політика діє за принципом "opt-out", тобто вона застосовується автоматично, якщо викладач не подасть запит на виняток³². У 2017 р. було розширено можливості відкритого доступу на всіх авторів університету, включаючи студентів, аспірантів та співробітників, які не є викладачами. Для цієї категорії діє ліцензія "opt-in" (за згодою)³³. Після підписання цієї ліцензії вона діє автоматично для всіх майбутніх робіт автора, надаючи їм такий самий захист і підтримку, як і викладачам. Політика права інтелектуальної власності MIT за замовчуванням закріплює за інститутом право власності на винаходи, створені його співробітниками та студентами з використанням ресурсів інституту³⁴.

Водночас, Офіс ліцензування технологій MIT активно підтримує розповсюдження програмного забезпечення через різноманітні моделі, включаючи комерційне ліцензування та популярні ліцензії з відкритим кодом. Реалізація політики здійснюється через репозитарій DSpace@MIT. Станом на листопад 2025 р. близько 57% статей викладачів MIT є у вільному доступі у репозитарії. Колекція налічує понад 54,750 наукових

²⁵ DASH: An open access repository of research by the Harvard community. <https://library.harvard.edu/services-tools/dash>

²⁶ Harvard Open Access Policy Waiver Request Harvard Library Open Scholarship and Research Data Services Formerly the Waiver Generator. https://harvard.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_2oxS9iUdJFb0KGyv

²⁷ Office of Technology Development. <https://otd.harvard.edu>

²⁸ Protecting intellectual property. <https://otd.harvard.edu/faculty-inventors/protecting-intellectual-property/>

²⁹ Procedure for the allocation of Net Royalties if a Creator is lost or unresponsive. <https://otd.harvard.edu/faculty-inventors/resources/policies-and-procedures/procedure-for-the-allocation-of-net-royalties-if-a-creator-is-lost-or-unres/>

³⁰ MIT: Technology Licensing Office. <https://tlo.mit.edu>

³¹ MIT: Intellectual Property. 2025. <https://policies.mit.edu/policies-procedures/130-information-policies/131-intellectual-property>

³² Guidance note from the Research Office and Cambridge Enterprise IP Policy in practice – how it works, who to approach and when? <https://www.enterprise.cam.ac.uk/wp-content/uploads/2015/04/ip-policy-in-practice-guidance-note-25may10.pdf>

³³ MIT authors' opt-in open access license. <https://libraries.mit.edu/scholarly/mit-open-access/opt-in-oa-license/>

³⁴ MIT: Software & Open Source Protection. <https://tlo.mit.edu/researchers-mit-community/protect/software-open-source-protection>

статей та понад 60,000 дисертацій. Матеріали репозитарію були завантажені понад 32 мільйони разів³⁵. Статистика показує, що статті в DSpace часто мають у десятки разів більше переглядів, ніж їхні платні версії на сайтах видавництва (наприклад, стаття про властивості морської води мала 25000 завантажень у DSpace проти 700 у видавця)³⁶.

Одним із найскладніших аспектів поєднання відкритості та комерціалізації є управління часом публічного розкриття інформації. Публікація статті, тези конференції або навіть презентація на семінарі вважається "публічним розкриттям" (public disclosure). У більшості країн світу це миттєво анулює можливість отримання патенту на винахід (втрата новизни). За рішенням MIT дослідникам рекомендується подавати форму розкриття винаходу до TLO за кілька тижнів або місяців до запланованої публікації. Це дозволяє TLO подати попередню патентну заявку (provisional patent application), яка фіксує пріоритетну дату. Одразу після подання заявки дослідник може вільно публікувати статтю у відкритому доступі, не втрачаючи при цьому прав на комерціалізацію³⁷.

У Стенфордському університеті (Stanford University) створено спеціалізований Офіс ліцензування технологій (Office of Technology Licensing – OTL), місія якого полягає у сприянні передачі технологій Стенфорда для використання та вигоди суспільства, одночасно генеруючи нецільові доходи для підтримки досліджень та освіти³⁸. Політика Стенфорда щодо інтелектуальної власності передбачає, що всі потенційно патентоспроможні винаходи, створені викладачами, співробітниками або студентами університету в ході виконання їх університетських обов'язків або з використанням університетських ресурсів, мають бути розкриті університету та належать йому. Винятком є авторське право на педагогічні, наукові або художні твори, які залишаються у творця, якщо інше не передбачено законом або спонсорськими угодами. Важливим аспектом стенфордської моделі є система розподілу доходів від ліцензування. Політика університету передбачає, що дохід від патентів розподіляється наступним чином: після відшкодування університету витрат на патентування, залишок розподіляється між винахідниками (третина), їх факультетом/кафедрою (третина) та університетом в цілому (третина)³⁹.

ЄВРОПА

Відкрита наука стала одним із ключових пріоритетів науково-освітньої політики Європейського Союзу протягом останнього десятиліття. Цей підхід передбачає забезпечення вільного доступу до результатів наукових досліджень, даних та методологій, що фінансуються з публічних коштів. Водночас реалізація принципів відкритої науки породжує складні питання щодо авторського права та інтелектуальної власності, які потребують збалансованого правового регулювання на національному та наднаціональному рівнях.

Директива ЄС 2019/1024 про відкриті дані та повторне використання інформації державного сектору⁴⁰ встановлює принцип «open by default» — публічно фінансовані дослідницькі дані мають бути відкритими за замовчуванням, із застереженням «настільки відкрито, наскільки можливо; настільки закрито, наскільки необхідно» (as open as possible, as closed as necessary). Дані повинні відповідати принципам FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable), а держави-члени зобов'язані розробити політики відкритого доступу до фінансованих дослідницьких даних. Саме принцип Reusable безпосередньо пов'язує FAIR із правами інтелектуальної власності. Важливо, що FAIR не тотожний Open: дані можуть бути FAIR-сумісними, але водночас мати обмежений доступ для захисту прав інтелектуальної власності, персональних даних або комерційних інтересів.

³⁵ Dunn K. Open access downloads: November 2025: statistics from the OA collection of DSpace@MIT. 2025. <https://libraries.mit.edu/news/open-access-downloads-november-2025/43900/>

³⁶ Roosa S. DSpace@MIT communities and the benefits of open. <https://libraries.mit.edu/news/dspace-mit-communities-and-the-benefits-of-open/38286/>

³⁷ MIT: Patenting & Commercializing Your Invention. <https://tlo.mit.edu/understand-ip/patenting-commercializing-your-invention>

³⁸ Inventions, Patents, and Licensing. Stanford University. <https://doresearch.stanford.edu/policies/research-policy-handbook/intellectual-property/inventions-patents-and-licensing>

³⁹ Stanford Policies on Intellectual Property. Office of Technology Licensing, Stanford University. <https://otl.stanford.edu/stanford-policies-intellectual-property>

⁴⁰ Директива (ЄС) 2019/1024 Європейського Парламенту і Ради від 20 червня 2019 року про відкриті дані та повторне використання інформації державного сектору. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_036-19#Text

Ключовою ініціативою стала Рекомендація Ради ЄС від 2 грудня 2022 р. щодо валоризації знань (Council Recommendation (EU) on the guiding principles for knowledge valorisation⁴¹), що замінила попередню Рекомендацію 2008/416/ЄС про управління інтелектуальною власністю в діяльності з трансферу знань та Кодекс практики для університетів та інших публічних дослідницьких організацій⁴². Документ встановлює керівні принципи для держав-членів щодо ефективного управління інтелектуальною власністю в контексті відкритої науки.

У 2018 р. група національних дослідницьких фінансуючих організацій за підтримки Європейської комісії та Європейської дослідницької ради заснувала cOAlition S та запустила План S – ініціативу, спрямовану на прискорення переходу до повного та негайного відкритого доступу до наукових публікацій⁴³. З 1 січня 2021 р. всі наукові статті, що є результатом досліджень, фінансованих членами коаліції, повинні публікуватися у відкритому доступі негайно, без ембарго⁴⁴.

Ключовою вимогою Плану S є збереження авторських прав за авторами. Автори повинні публікувати свої роботи під відкритою ліцензією Creative Commons, що є основним інструментом ліцензування наукового контенту у відкритому доступі⁴⁵. Plan S та BOAI рекомендують CC BY 4.0 як стандартну ліцензію, що вимагає лише атрибуції автора⁴⁶. Ліцензії CC0 (Public Domain Dedication) рекомендовані для метаданих та наборів даних, ліцензії з обмеженнями NC (NonCommercial) та ND (NoDerivatives) не рекомендовані для публічно фінансованих досліджень, оскільки NC може обмежувати використання у підручниках та комерційних контекстах, а ND унеможливує переклади – критично для міжнародної науки⁴⁷. План S також передбачає обмеження плати за публікацію в журналах відкритого доступу та сприяє розвитку нових бізнес-моделей наукового видавництва.

Заслуговує на увагу в контексті нашого дослідження Стратегія збереження прав (Rights Retention Strategy - RRS), підтримувана cOAlition S, що дозволяє авторам зберігати достатньо прав для виконання вимог грантодавців без додаткових витрат, узгоджується зі «шляхом через репозиторій» (repository route), передбаченим Plan S. Ця стратегія поширюється на наукові статті дослідників, фінансування яких здійснюється організаціями-членами cOAlition S, проте є особливо актуальною у випадках, коли матеріали подаються до журналів, видавці яких ще не надають авторам можливості забезпечити відкритий доступ до офіційної версії статті (Version of Record – VoR) у спосіб, що відповідає вимогам Плану S. За умовами Стратегії автор включає до супровідного листа при поданні статті та до самого тексту рукопису стандартне формулювання: "З метою забезпечення відкритого доступу автор застосував ліцензію Creative Commons Attribution (CC BY) до будь-якої версії прийнятого до публікації рукопису автора (Author Accepted Manuscript), що з'явиться на основі цього подання"⁴⁸. Оскільки ліцензія CC BY декларується до підписання угоди з видавцем, вона має юридичний пріоритет. Будь-які подальші обмеження, які видавець намагається накласти через Copyright Transfer Agreement (наприклад, ембарго), є недійсними в тій частині, що суперечить попередній ліцензії⁴⁹. Таким чином, Стратегія дає змогу й надалі обирати для публікації потрібні журнали, забезпечуючи при цьому доступ до прийнятого рукопису автора (Author Accepted Manuscript – AAM) через репозиторій безпосередньо в момент публікації.

Хоча Україна не є прямим членом cOAlition S, вимоги Plan S застосовуються до українських дослідників, які отримують фінансування від організацій-членів консорціуму, зокрема Wellcome Trust та Європейської Комісії.

⁴¹ Council Recommendation (EU) 2022/2415 of 2 December 2022 on the guiding principles for knowledge valorisation. <http://data.europa.eu/eli/reco/2022/2415/oj>

⁴² Commission Recommendation of 10 April 2008 on the management of intellectual property in knowledge transfer activities and Code of Practice for universities and other public research organisations (notified under document number C(2008) 1329). Official Journal of the European Union. 2008. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32008H0416&from=EN>

⁴³ cOAlition S. Plan S: Making full and immediate Open Access a reality. <https://www.coalition-s.org/>

⁴⁴ Enserink M. European science funders ban grantees from publishing in paywalled journals. <https://www.science.org/content/article/european-science-funders-ban-grantees-publishing-paywalled-journals>

⁴⁵ Creative Commons Licenses. <https://osc.universityofcalifornia.edu/scholarly-publishing/creative-commons-licenses/>

⁴⁶ What is Creative Commons. <https://uva.libguides.com/responsible-research/cc-licensem>

⁴⁷ Mudrak B. Creative Commons Licenses: an Introduction for Researchers. American journal experts. 2015. <https://www.aje.com/arc/creative-commons-intro>

⁴⁸ What Is Rights Retention? <https://library.unimelb.edu.au/open-scholarship/rights-retention>

⁴⁹ Guide for Authors Complying with U.S. Federal Agency Public Access and Publisher Policies. <https://sparcopen.org/our-work/guide-for-authors-complying-with-policies/>

Закон України «Про авторське право і суміжні права»⁵⁰ дозволяє добровільне ліцензування, що забезпечує юридичну сумісність ліцензій Creative Commons з українським правом.

Рамкова програма Horizon Europe, що є основним інструментом фінансування досліджень в ЄС, встановлює відкриту науку як юридичне зобов'язання для всіх учасників⁵¹. Однією із ключових вимог є використання ліцензії Creative Commons Attribution (CC BY) або еквівалентної, що дозволяє максимальне повторне використання. Для монографій та інших довгоформатних публікацій допускаються також більш обмежувальні ліцензії, зокрема, CC BY-NC (некомерційне використання) або CC BY-ND (без похідних творів)⁵². Стратегічний вибір ліцензії дозволяє досліднику збалансувати вимоги відкритості з необхідністю контролювати комерційне використання чи цілісність своєї роботи.

Проект IP4OS (Intellectual Property for Open Science), що фінансується Європейським Союзом, підтримує дослідників, університети та інноваторів в управлінні інтелектуальною власністю у спосіб, сумісний із принципами відкритої науки. Проект просуває комплементарний підхід, поєднуючи інструменти IP з обміном дослідницькими результатами відповідно до принципів FAIR⁵³.

У заяві ALLEA – Європейської федерації академій наук, яка представляє понад 50 академій з понад 40 країн ЄС та країн, які не є членами ЄС⁵⁴ – «Узгодження прав інтелектуальної власності з відкритою наукою» (Aligning intellectual property rights with open science) звертається увага на напруженість між ідеями сучасної дослідницької політики: рухом відкритої науки та економічного зростання, що передбачає захист інтелектуальної власності. ALLEA підкреслює, що право інтелектуальної власності забезпечує правову основу, в межах якої може бути реалізована відкрита наука, а не протистоїть їй. Заява містить кілька важливих рекомендацій: патентна активність має використовуватися з обережністю як метрика оцінювання результативності дослідницьких систем, організацій та індивідуальних дослідників; накопичення патентів, що не використовуються, не повинно стимулюватися системами оцінювання. У документі також зазначено, що хоча патентні доходи та ліцензійні збори можуть відігравати корисну роль у поповненні бюджетів державних дослідницьких організацій, це не повинно розглядатися як заміна державного фінансування. Дослідження показують, що для більшості державних дослідницьких організацій офіси трансферу технологій коштують більше, ніж приносять доходу⁵⁵.

Складні відносини між інтелектуальною власністю та відкритою наукою заслуговують на особливу увагу у контексті університетів як одних із найважливіших центрів досліджень та інновацій. У стилізованій моделі досліджень та інновацій в умовах вільноринкової капіталістичної системи публічний сектор та університети створюють фундаментальні дослідження відповідно до принципів відкритої науки, тоді як конкурентний ринок здійснює прикладні дослідження та комерціалізує нові технології з використанням прав інтелектуальної власності.

Великобританія є одним із світових лідерів у розвитку політики відкритого доступу та відкритої науки, що обумовлено як історичними традиціями академічної свободи, так і цілеспрямованою державною політикою у сфері наукових досліджень. Починаючи з публікації звіту «Accessibility, sustainability, excellence: how to expand access to research publications. Executive summary» у 2013 р.⁵⁶, країна послідовно впроваджує системні реформи, спрямовані на забезпечення вільного доступу до результатів досліджень, що фінансуються з публічних коштів. Ця політика суттєво вплинула на трансформацію системи управління інтелектуальною власністю в університетах, створивши унікальну модель балансування між захистом авторських прав дослідників та забезпеченням відкритого доступу до наукового знання.

⁵⁰ Про авторське право і суміжні права: Закон України № 2811-І. 2023. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2811-20#Text>

⁵¹ European Commission. Horizon Europe: open science. https://rea.ec.europa.eu/open-science_en

⁵² Open science in Horizon Europe: Open science and Intellectual Property Rights (IPR). https://rea.ec.europa.eu/open-science_en

⁵³ EURICE. IP4OS (Intellectual Property for Open Science). URL: <https://eurice.eu/projects/ip4os>

⁵⁴ ALLEA. <https://allea.org>

⁵⁵ ALLEA Statement: Aligning intellectual property rights with open science. <https://allea.org/wp-content/uploads/2022/04/ALLEA-Statement-Aligning-IPR-with-Open-Science.pdf>

⁵⁶ Finch, J., Bell, S., Bellingan, L., Campbell, R., Donnelly, P., Gardner, R., Hall, M., Hall, S., Kiley, R., van der Stelt, W., Sweeney, D., Sykes, P., Tickell, A., Wissenburg, A., Egginton, R., & Jubb, M. Accessibility, sustainability, excellence: how to expand access to research publications. Executive summary. *International Microbiology: the Official Journal of the Spanish Society for Microbiology*. 2013. № 16(2). [10.2436/20.1501.01.187](https://doi.org/10.2436/20.1501.01.187)

Наразі політика Великої Британії щодо відкритої науки є однією з найпрогресивніших у світі та тісно узгоджується з Plan S. Державна організація фінансування досліджень UK Research and Innovation (UKRI⁵⁷), яка об'єднує сім дослідницьких рад, Research England та Innovate UK, впровадила оновлену політику відкритого доступу. Одна з ключових вимог – негайний відкритий доступ до наукових статей (з 1 квітня 2022 р.) та монографій (з 1 січня 2024 р.)⁵⁸. Для статей обов'язковою є ліцензія CC BY. Однак, на відміну від деяких більш жорстких інтерпретацій Plan S, UKRI демонструє гнучкість, дозволяючи у виняткових, обґрунтованих випадках використовувати ліцензію CC BY-ND (без похідних творів), що може бути важливим для гуманітарних дисциплін, де цілісність твору має особливе значення. Політика UKRI щодо даних також базується на принципі "настільки відкриті, наскільки можливо, і настільки закриті, наскільки необхідно", визнаючи, що власність на дані, згенеровані в ході дослідження, належить дослідникам або їхнім установам⁵⁹.

З 1 січня 2026 р. набувають чинності оновлені вимоги (Excellence Framework 2029: Open Access Policy) національної системи оцінювання якості досліджень у закладах вищої освіти Великої Британії, результати якої визначають розподіл державного фінансування наукових досліджень – Research Excellence Framework (REF), зокрема, депонування прийнятого рукопису у репозитарії протягом трьох місяців після публікації, негайний відкритий доступ без ембарго, використання ліцензій Creative Commons⁶⁰.

Британська університетська система характеризується високим рівнем автономії, що призвело до формування різних моделей управління інтелектуальною власністю. За законодавством⁶¹ університет володіє авторським правом на твори, створені працівниками в межах їхніх службових обов'язків. Однак більшість університетів добровільно відмовляються від цих прав щодо традиційних наукових публікацій на користь авторів. Аналіз статутних документів провідних університетів дозволяє виділити ключові підходи до балансу між інтересами інституції та дослідника.

Університет Единбурга є одним з перших у Великій Британії, який запровадив політику щодо публікацій досліджень та авторських прав (Research Publications & Copyright Policy), повністю узгоджену з вимогами Plan S. Згідно з цією політикою, науковці автоматично надають університету невиключну ліцензію на розміщення прийнятих рукописів (AAM) у репозитарії (Edinburgh Research Archive – ERA) з ліцензією CC BY без будь-якого ембарго⁶². Цей механізм дозволяє уникнути конфліктів з видавцями, оскільки попередня ліцензія, надана університету, має юридичний пріоритет над договорами про відчуження прав. Політика підтверджує, що первинне авторське право належить співробітнику, а не університету (за винятком специфічних випадків замовних робіт), що є важливим елементом академічної свободи та стимулює авторів до активного управління своїми правами⁶³.

Кембриджський університет (University of Cambridge) має комплексну систему політик, що регулюють різні аспекти відкритої науки, включаючи "Позицію щодо відкритої науки" («The University's Open Research Position Statement»)⁶⁴, "Рамкову політику управління дослідницькими даними" («Research data management policy framework»)⁶⁵ та політику права інтелектуальної власності⁶⁶. На відміну від MIT, політика Кембриджа щодо авторського права за замовчуванням залишає його за автором. Це означає повну свободу публікувати свої результати у відкритому доступі (Open Access) без потреби отримувати дозвіл від адміністрації. Винятком є випадки, якщо співробітник створює програмне забезпечення для внутрішніх систем університету або пише

⁵⁷ UK Research and Innovation. <https://www.ukri.org>

⁵⁸ New Self-Archiving policy enables immediate open access for University of Cambridge researchers. <https://www.lib.cam.ac.uk/stories/self-archiving-policy>

⁵⁹ UKRI Open Access Policy: UK Research and Innovation. <https://www.ukri.org/publications/ukri-open-access-policy/>

⁶⁰ Research Excellence Framework 2029: Open Access Policy. URL: <https://www.ref.ac.uk/>

⁶¹ Copyright, Designs and Patents Act 1988. UK Public General Acts. <https://www.legislation.gov.uk/>

⁶² Research Publications & Copyright Policy (2021). https://edwebcontent.ed.ac.uk/sites/default/files/atoms/files/research_publications_copyright_policy_2021_approved.pdf

⁶³

⁶⁴ The University's Open Research Position Statement. <https://www.openresearch.cam.ac.uk/cambridge/policies-frameworks/open-research-position-statement>

⁶⁵ Research data management policy framework. <https://www.openresearch.cam.ac.uk/cambridge/policies-frameworks/rdm-policy-framework>

⁶⁶ Intellectual property rights. Statutes and Ordinances of the University of Cambridge. <https://www.admin.cam.ac.uk/univ/so/2012/chapter13-section2.html>

методичні матеріали за прямим дорученням, авторське право належить установі. Однак, щодо патентоздатних винаходів, створених співробітниками в ході виконання своїх службових обов'язків, початкове право на подання заявки належить університету. Університетський офіс Cambridge Enterprise спільно з винахідниками ухвалює рішення про комерціалізацію⁶⁷. Позиція Кембриджу – якщо дослідник володіє своїми ідеями, він більш мотивований до інновацій. Водночас, централізована підтримка відкритої науки гарантує, що результати, отримані за кошти платників податків, є частиною «глобального інтелектуального капіталу». Така гнучкість дозволяє Кембриджу бути одним із лідерів у Європі за кількістю створених «єдинорогів» (стартапів вартістю понад 1 млрд. дол.)⁶⁸, не зважаючи на суворі правила відкритості даних.

В Оксфордському університеті (Oxford University) питання інтелектуальної власності регулюються Статутом XVI (Statute XVI)⁶⁹. Оксфорд застосовує диференційований підхід. Зокрема, університет претендує на право інтелектуальної власності щодо винаходів, патентів, дизайнів, баз даних, програмного забезпечення, навчальних курсів, будь-яких творів, створених з використанням ресурсів університету або на спеціальне замовлення. Водночас, університет відмовляється від авторських прав на наукові праці: книги, статті, лекції, партитури⁷⁰. Це дозволяє зберегти традиційну академічну свободу публікації.

Університетський коледж Лондона (University College London – UCL) демонструє сучасний прагматичний підхід, використовуючи модель "waiver and license-back"⁷¹. UCL відмовляється від авторських прав на наукові та навчальні матеріали на користь авторів, проте залишає за собою невиключну, безкоштовну, безвідкличну ліцензію на використання цих матеріалів для освітніх та дослідницьких цілей, а також для розміщення в інституційному репозитарії (UCL Discovery⁷²). Така модель забезпечує авторам свободу публікації, але гарантує університету можливість виконувати вимоги відкритого доступу.

Важливим аспектом британського законодавства є концепція добросовісного використання (fair dealing⁷³), яка дозволяє обмежене копіювання матеріалів, захищених авторським правом, для цілей некомерційних досліджень, приватного навчання, критики чи огляду та цитування. На відміну від американської доктрини «fair use⁷⁴», британська концепція має більш чітко визначені межі застосування. Дослідники, які здійснюють некомерційні дослідження, не порушують авторське право при копіюванні матеріалів для аналізу тексту та даних (text and data mining⁷⁵).

Нідерланди є одним із лідерів відкритого доступу в Європі. У 2024 р. 94,6% публікацій, що є результатом грантів від Нідерландської організації наукових досліджень (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek – NWO⁷⁶) та національної організації Нідерландів, що займається фінансуванням та стимулюванням досліджень у сфері охорони здоров'я, медичних наук та благополуччя (ZonMw⁷⁷), були опубліковані у відкритому доступі. Це найвищий показник серед європейських країн, де середній рівень для ЄС становить 47%⁷⁸. Ключовим правовим інструментом є стаття 25fa Закону про авторське право Нідерландів (Auteurswet)⁷⁹, що надає дослідникам невідчужуване право надавати доступ до своїх наукових праць для громадськості безкоштовно після періоду ембарго (шість місяців), навіть якщо вони підписали договір про передачу

⁶⁷ Intellectual Property. <https://www.hr.admin.cam.ac.uk/hr-staff/information-staff/staff-guide/terms-employment/intellectual-property>

⁶⁸ Kuchler H. Cambridge aims to double its number of 'unicorns' by 2035. <https://www.cic.vc/cambridge-aims-to-double-its-number-of-unicorns-by-2035/>

⁶⁹ Statute XVI: Property, Contracts, and Trusts. <https://governance.admin.ox.ac.uk/legislation/statute-xvi-property-contracts-and-trusts>

⁷⁰ Intellectual property. <https://www.ox.ac.uk/students/academic/guidance/intellectual-property>

⁷¹ UCL Intellectual Property (IP) Policy. <https://www.ucl.ac.uk/enterprise/staff/policies-supported-innovation-enterprise/ucl-intellectual-property-ip-policy>

⁷² UCL Discovery. <https://discovery.ucl.ac.uk>

⁷³ Bainbridge J. A guide to copyright and fair dealing in the UK. <https://harperjames.co.uk/article/fair-dealing-copyright/>

⁷⁴ 17 U.S. Code § 107 - Limitations on exclusive rights: Fair use. <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/17/107>

⁷⁵ Text and data mining. <https://library.cranfield.ac.uk/text-and-data-mining>

⁷⁶ Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. <https://www.nwo.nl>

⁷⁷ ZonMw. <https://www.zonmw.nl/en/about-zonmw>

⁷⁸ Rathenau Instituut. Open access of research publications. <https://www.rathenau.nl/en/science-figures/output/publications/open-access-research-publications>

⁷⁹ Article 25fa End User Agreement. [https://www.rug.nl/library/open-access/article-25fa-end-user-agreement?lang=en#:~:text=This%20publication%20is%20distributed%20under%20the%20terms,\(Auteurswet\)%20with%20explicit%20consent%20by%20the%20author.](https://www.rug.nl/library/open-access/article-25fa-end-user-agreement?lang=en#:~:text=This%20publication%20is%20distributed%20under%20the%20terms,(Auteurswet)%20with%20explicit%20consent%20by%20the%20author.)

авторських прав видавцю. Це застосовується до коротких наукових робіт (статей, розділів книг), дослідження яких було повністю або частково профінансовано з держаних коштів Нідерландів.

У 2017 р. десять організацій, включаючи Королівську академію мистецтв і наук Нідерландів (KNAW), NWO та Асоціацію університетів Нідерландів (VSNU), підписали Національний план відкритої науки (NPOS), який ставив за мету досягти 100% відкритого доступу до публікацій до 2020 року. Асоціація університетів Нідерландів активно веде переговори з великими видавцями щодо трансформаційних угод, які дозволяють нідерландським авторам публікуватися у відкритому доступі без додаткових витрат [18, 19].

Німецький досвід регулювання авторського права та інтелектуальної власності в контексті відкритої науки демонструє ефективну модель балансування інтересів дослідників, наукових установ, видавців та суспільства. Особливістю німецької системи є децентралізований підхід до формування політики відкритого доступу, що зумовлено федеративним устроєм держави та конституційно закріпленою автономією земель у сфері освіти та науки. Німеччина досягла значного прогресу завдяки координованим зусиллям федерального уряду, урядів земель, наукових організацій та університетів. У 2015 р. було запроваджено «Ініціативу відкритого доступу» – структурну підтримку впровадження політики, включаючи щорічний моніторинг відкритого доступу. Серед цілей земельних стратегій: досягнення певної квоти публікацій відкритого доступу для журнальних статей, призначення офіцерів з відкритого доступу та прийняття політик відкритого доступу в усіх установах, моніторинг показників публікацій відкритого доступу, створення єдиної технічної інфраструктури⁸⁰.

Згідно з § 12 UrhG Закону «Про авторське право і суміжні права» (Urheberrechtsgesetz – UrhG) автор має виключне право вирішувати, чи буде опублікований його твір та яким чином. Стаття 2 Закону визначає, що захисту підлягають «твори у сфері літератури, науки та мистецтва». Принцип невідчужуваності авторства означає, що автор не може повністю передати свої авторські права іншій особі за життя, однак може надавати ліцензії на використання твору⁸¹. Ліцензії Creative Commons є найпоширенішою моделлю ліцензування академічних публікацій. При публікації у відкритому доступі всі права на опублікований твір залишаються за автором. Видавець отримує лише прості невиключні права на використання. Застосовуючи ліцензії відкритого контенту, автори також передають стандартизовані права третім особам для подальшого використання своєї дослідницької роботи. Моральні права автора не зачіпаються таким ліцензуванням⁸².

Французька модель відкритої науки ґрунтується на трьох основних законодавчих актах: Законі про інновації 1999 р. (Loi Allègre⁸³), Законі про цифрову республіку 2016 р. (Loi pour une République numérique⁸⁴) та Законі про програмування досліджень 2020 р. (Loi de programmation de la recherche⁸⁵). Ці документи формують комплексну правову основу, що регулює питання авторського права, патентування та відкритого доступу до наукових публікацій і даних

На основі цієї законодавчої бази французькі фінансуючі організації впроваджують політики відкритого доступу. Французьке національне агентство з досліджень (Agence nationale de la recherche – ANR), яке є одним із засновників та активних учасників cOAlition S, вимагає від грантоотримувачів забезпечувати негайний відкритий доступ під ліцензією Creative Commons CC-BY або еквівалентною до будь-якої наукової публікації, що є результатом фінансованого проекту. Це може бути досягнуто через публікацію в журналі повного відкритого доступу, публікацію в журналі за передплатою, що є частиною трансформаційної угоди, публікацію в журналі за передплатою із застосуванням Стратегії збереження прав (RRS)⁸⁶.

Аналіз досвіду європейських країн засвідчує наявність різноманітних підходів до регулювання авторського права та інтелектуальної власності у сфері університетських досліджень у контексті відкритої науки.

⁸⁰ Hobert A., Jahn, N., Mayr P. et al. Open access uptake in Germany 2010–2018: adoption in a diverse research landscape. *Scientometrics*. 2021. № 126. PP. 9751–9777. <https://doi.org/10.1007/s11192-021-04002-0>

⁸¹ Urheberrechtsgesetz – UrhG. Copyright Act of 9 September 1965 (Federal Law Gazette I, p. 1273), as last amended by Article 28 of the Act of 23 October 2024 (Federal Law Gazette 2024 I No. 323). https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_urhg/englisch_urhg.html

⁸² Kreutzer T., Lahmann H. *Rechtsfragen bei Open Science: Ein Leitfaden*. Hamburg University Press, 2021. <https://doi.org/10.15460/HUP.211>

⁸³ LOI no 99-587 du 12 juillet 1999 sur l'innovation et la recherche. <https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000759583>

⁸⁴ LOI n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique. <https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000033202746>

⁸⁵ LOI n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur. <https://www.legifrance.gouv.fr/dossierlegislatif/JORFDOLE000042137953/>

⁸⁶ FAQ publications: Quelle est la politique de libre accès aux publications de l'ANR? <https://anr.fr/en/anrs-role-in-research/commitments/open-science/faq-pub/>

Нідерланди та Франція демонструють приклади централізованих національних стратегій з чіткими правовими механізмами, тоді як Німеччина реалізує більш децентралізований підхід через федеральну систему та ініціативи на рівні окремих земель.

Спільними тенденціями для всіх розглянутих європейських країн є поступова відмова від передачі виключних авторських прав видавцям на користь збереження прав за авторами, широке впровадження ліцензій Creative Commons Attribution (CC BY), розвиток інституційних та національних репозиторіїв для депонування наукових публікацій та даних, інтеграція принципів FAIR для управління дослідницькими даними.

У жовтні 2022 року Кабінет Міністрів України затвердив Національний план щодо відкритої науки, який визначає стратегічні напрями розвитку відкритої науки в Україні [27]. Цей документ є важливим кроком до інтеграції України у європейський та світовий простір відкритої науки.

УКРАЇНА

Інтеграція до Європейського дослідницького простору – пріоритет розвитку науки в Україні. На сьогодні цей рух підкріплений Угодою про асоціацію між Україною та Європейським Союзом⁸⁷. Україна здійснює активні кроки щодо імплементації принципів відкритої науки, що закріплено у розпорядженні Кабінету Міністрів України від 08.10.2022 № 892-р «Про затвердження національного плану щодо відкритої науки»⁸⁸. Цей документ передбачає гармонізацію національного законодавства з нормами ЄС, зокрема, створення національної мережі репозитаріїв, запровадження нових критеріїв оцінювання наукової діяльності та забезпечення відкритого доступу до результатів досліджень, фінансованих державою.

Важливою віхою стало прийняття нового Закону України «Про авторське право і суміжні права» (№ 2811-IX від 01.12.2022), який суттєво змінив правовий режим службових творів. Згідно зі ст. 14 та 16 Закону майнові права на службові твори переходять до роботодавця (університету чи наукової установи) з моменту створення твору в повному обсязі, якщо інше не передбачено трудовим договором або контрактом. При цьому особисті немайнові права залишаються за автором.

У 2025 р. Міністерство освіти і науки України оприлюднило для громадського обговорення проект Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо реалізації принципів відкритої науки»⁸⁹. Законопроект має на меті ввести в правове поле поняття «відкритий доступ до наукової інформації», «дослідницькі дані» та «відкрита наука». Проте, експертне середовище, зокрема, фахівці Національної академії наук України, висловило суттєві зауваження до проекту. Критика стосується необхідності більш точного узгодження з європейськими практиками, зокрема, в частині застосування вільних публічних ліцензій та уникнення конфліктів з імперативною вимогою письмової форми правочинів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, що закладена в Цивільному кодексі України⁹⁰.

Однією з перешкод для повноцінного впровадження відкритої науки в Україні є формалізм цивільного законодавства. У ст. 1107 Цивільного кодексу України⁹¹ зазначено, що потрібна письмова форма для договорів про розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. У «Рекомендаціях щодо застосування вільних публічних ліцензій на використання об'єктів авторського права і суміжних прав»⁹² зазначено, що ліцензій Creative Commons відповідають існуючому в Україні правовому регулюванню, проте судова практика все ще містить ризики для використання таких ліцензій, які за своєю природою є договорами приєднання в

⁸⁷ Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text

⁸⁸ Про затвердження національного плану щодо відкритої науки: Розпорядження КМУ України від 08 жовтня 2022 р. № 892-р. <https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennia-natsionalnoho-planu-shchodo-vidkrytoi-nauky-892-081022>

⁸⁹ МОН пропонує для громадського обговорення проект ЗУ «Про внесення змін до деяких Законів України щодо реалізації принципів відкритої науки». <https://mon.gov.ua/news/mon-proponuie-dlia-hromadskoho-obhovorennia-proiekt-zu-pro-vnesennia-zmin-do-deiakikh-zakoniv-ukrainy-shchodo-realizatsii-pryntsyypiv-vidkrytoi-nauky>

⁹⁰ Звіт про громадське обговорення директорату розвитку науки до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких Законів України щодо реалізації принципів відкритої науки». <https://mon.gov.ua/static-objects/mon/sites/1/gromadske-obgovorennia/2025/05/01/zvit-ho-proyekt-zu-pro-vnes-zmin-do-deyakikh-zakoniv-ukrainy-shchodo-realizatsii-pryntsyypiv-vidkrytoi-nauky-01-05-2025.pdf>

⁹¹ Цивільний кодекс України. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text>

⁹² Рекомендації щодо застосування вільних публічних ліцензій на використання об'єктів авторського права і суміжних прав. <https://me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=805c49ed-9f0d-4cb2-b7c4-8befb54c8b6f&title=RekomendatsiiSchodoZastosuvanniaVilnikhPublichnikhLitsenziiNaVikoristanniaObktivAvtorskogoPravaSumizhnikhPrav>

електронній формі⁹³. Українські суди, розглядаючи спори про порушення авторських прав, вимагають ідентифікації сторін договору, що є проблематичним для ліцензій CC, де ліцензіар може бути анонімним або представленим лише нікнеймом. Без чіткого законодавчого закріплення легітимності електронних публічних ліцензій та механізмів доказовості їх укладання, українські науковці та університети залишаються в зоні правової невизначеності при розміщенні своїх робіт у міжнародних репозитаріях або використанні чужого контенту під ліцензіями CC⁹⁴.

Попри наявні законодавчі прогалини та правову невизначеність, українські наукові установи та університети не очікують на повне врегулювання нормативної бази, а самостійно розробляють внутрішні політики та механізми впровадження принципів відкритої науки. Аналіз практик провідних закладів вищої освіти демонструє різноманітність підходів до балансування між відкритістю наукових результатів та захистом інтелектуальної власності.

Важливу роль у цьому процесі відіграє Національна академія педагогічних наук України. Президія НАПН України 22 серпня 2024 р. затвердила Концепцію розвитку відкритої науки в НАПН України на 2024–2030 рр.⁹⁵. Електронна бібліотека НАПН України, створена у 2011 р. на базі системи EPrints, підтримує міжнародну ініціативу відкритого доступу та щомісяця забезпечує понад 240 тисяч завантажень ресурсів⁹⁶.

Інститут вищої освіти НАПН України є провідним національним науковим, освітнім та експертним центром з питань розвитку вищої освіти, який здійснює експертну підтримку процесів інтеграції української академічної спільноти до Європейського дослідницького простору⁹⁷. Інститут найактивнішим чином приєднався до ініціативи «Відкрита наука»⁹⁸. У 2024 р. науковці Інституту розробили «Методичні рекомендації закладам вищої освіти щодо імплементації настанов відкритої науки», в яких запропоновано модель імплементації відкритої науки у ЗВО⁹⁹. Ці напрацювання були використані робочою групою з питань управління науковими даними Міністерства освіти і науки України.

У міжнародному реєстрі ROARMAP зареєстровано понад 20 інституційних політик відкритого доступу українських закладів, серед яких Сумський державний університет, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Національний університет «Києво-Могилянська академія» та ін¹⁰⁰.

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" (КПІ ім. Ігоря Сікорського) – один із перших українських університетів, який 1 листопада 2022 р. затвердив Політику відкритої науки¹⁰¹, що ґрунтується на принципах FAIR та інтегрована в стратегію розвитку закладу. Цей документ визначає підходи університету до балансування між відкритістю наукових результатів та захистом інтелектуальної власності. В університеті функціонує відділ науково-інноваційного супроводу освітнього

⁹³ Приходькіна Н.О. Захист прав інтелектуальної власності у контексті оцінювання якості дослідницької діяльності в умовах відкритої науки. Оцінювання якості дослідницької діяльності університетів на основі принципів і підходів відкритої науки: монографія. / І. Драч, О. Петроє, О. Бородієнко, Н. Приходькіна, І. Регейло, М. Саюк, О. Слободянюк; за ред. І. Драч, О. Петроє. Київ : Інститут вищої освіти НАПН України, 2024. С. 156-181. <https://doi.org/10.31874/978-617-7486-47-2-2024>

⁹⁴ Makhinchuk V., Podolieva A., Panova L., Gramatskiy E., Boichuk A. The Legal Nature of Creative Commons Licenses and the Features of Their Use in Ukraine. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*. 2020. Vol. 23 Issue 4. <https://www.abacademies.org/articles/the-legal-nature-of-creative-commons-licenses-and-the-features-of-their-use-in-ukraine-9455.html>

⁹⁵ Драч І., Петроє О., Бородієнко О., Регейло І. Концепція розвитку відкритої науки в НАПН України на 2024-2030 роки. <https://naps.gov.ua/ua/press/announcements/3373/>

⁹⁶ Електронна бібліотека НАПН України. УЕЕО: українська електронна енциклопедія освіти. https://eduglos.iitta.gov.ua/index.php/Електронна_бібліотека_НАПН_України

⁹⁷ Інститут вищої освіти НАПН України. https://naps.gov.ua/ua/structure/institutions/high_education/

⁹⁸ Співпраця вчених Інституту вищої освіти НАПН України і МОН України щодо імплементації руху «Відкрита наука». <https://naps.gov.ua/ua/press/releases/3499/>

⁹⁹ Методичні рекомендації закладам вищої освіти щодо імплементації настанов відкритої науки / І. Драч, О. Петроє, О.Бородієнко, І. Регейло. Київ : Інститут вищої освіти НАПН України, 2024. 18 с. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15059447>

¹⁰⁰ GOAP. Ukraine. <https://www.goap.info/oa/access-by-region/country/ukraine>

¹⁰¹ Про затвердження та реалізацію Політики відкритої науки в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». https://document.kpi.ua/files/2022_НОН-337.pdf

процесу, який співпрацює з відділом договірної роботи юридичного управління університету для забезпечення належного захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності¹⁰².

Багато університетів України підтримують інституційні репозитарії¹⁰³, реалізуючи як «зелений шлях» (самоархівування у репозитаріях), так і «золотий шлях» відкритого доступу (публікація у журналах відкритого доступу). За даними порталу nauka.gov.ua¹⁰⁴, в Україні функціонує понад 80 інституційних репозитаріїв університетів. Серед найбільш розвинених електронних архівів: ELAKPI (КПІ ім. Ігоря Сікорського), eKMAIR (Національний університет «Кієво-Могилянська академія»), електронний архів Сумського державного університету, репозитарій Львівської політехніки, цифровий архів Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого, репозитарій Запорізького національного університету, електронна бібліотека Житомирського державного університету, репозитарій Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського та інші. Політика репозитаріїв передбачає укладання авторського договору про передачу невиключних прав, при цьому особисті немайнові права автора зберігаються за ним.

Проведений аналіз засвідчує, що Україна перебуває на етапі активної розбудови правової та інституційної інфраструктури відкритої науки. На інституційному рівні спостерігається випереджальний розвиток: провідні університети та наукові установи самостійно затверджують політики відкритої науки, розбудовують репозитарії та формують компетенції з управління інтелектуальною власністю. Ключову роль у науково-методичному супроводі цих процесів відіграє Інститут вищої освіти НАПН України. Для подальшого розвитку необхідним є законодавче закріплення статусу електронних публічних ліцензій, узгодження норм Цивільного кодексу з практикою застосування ліцензій Creative Commons, а також поширення успішного досвіду університетів-лідерів на всю систему вищої освіти України.

Висновки

Проведений аналіз досвіду США, країн Європейського Союзу та України дозволяє виділити такі ключові тенденції у сфері захисту прав інтелектуальної власності в умовах відкритої науки.

- 1) *Тенденція до збереження авторських прав за дослідниками.* У США та країнах ЄС спостерігається поступова відмова від практики передачі виключних авторських прав видавцям. Це реалізується через федеральну ліцензію для державних цілей у США, Стратегію збереження прав у країнах cOAlition S, законодавчо закріплене невідчужуване право автора на відкритий доступ у Нідерландах та Франції.
- 2) *Тенденція до застосування державних ліцензій для публічно фінансованих досліджень.* Федеральна ліцензія для державних цілей у США демонструє, як можна забезпечити публічний доступ до результатів досліджень, зберігаючи при цьому авторські права дослідників. Цей механізм надає державі невиключну, безоплатну та безвідкличну ліцензію на використання творів, створених за державного фінансування, при цьому автор зберігає повний обсяг авторських прав.
- 3) *Тенденція до стандартизації ліцензування.* Ліцензії Creative Commons, насамперед CC BY, стають універсальним інструментом управління авторськими правами в академічному середовищі. Їх застосування рекомендовано Plan S, Horizon Europe та більшістю національних політик відкритого доступу.
- 4) *Тенденція до диференціації підходів щодо різних об'єктів інтелектуальної власності.* Провідні університети світу застосовують різні режими для публікацій та винаходів: авторські права на наукові статті залишаються за дослідниками, тоді як права на патентоспроможні винаходи закріплюються за університетом із чіткою схемою розподілу доходів.
- 5) *Тенденція до скасування ембарго.* Меморандум Нельсон у США та оновлена політика UKRI у Великобританії передбачають негайний відкритий доступ до публікацій без періоду затримки. Це суттєво змінює баланс інтересів між дослідниками, університетами та видавцями.

¹⁰² У центрі уваги – інтелектуальна власність. КПІ ім. Ігоря Сікорського. <https://kpi.ua/2024-kp17-science>

¹⁰³ Практики відкритого доступу до наукових публікацій: свобода знань в Україні та світі. <https://www.gurt.org.ua/articles/34243/>

¹⁰⁴ Інституційні репозитарії українських університетів. <https://nauka.gov.ua/information/instytutsiini-repozytariii-ukrainskykh-universytetiv/>

- 6) *Тенденція до інституціоналізації політик відкритого доступу.* Університети масово запроваджують політики відкритого доступу за принципом «opt-out», що передбачає автоматичне надання університету невиключної ліцензії на розміщення публікацій у репозитаріях.
- 7) *Тенденція до інтеграції вимог відкритого доступу в системи оцінювання якості досліджень.* REF у Великобританії та аналогічні системи в інших країнах включають дотримання політик відкритого доступу як обов'язкову умову для врахування публікацій при оцінюванні.

Список використаних джерел

1. 17 U.S. Code § 107 - Limitations on exclusive rights: Fair use. <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/17/107>
2. 2 C.F.R. § 200.315 – Intangible Property. Code of Federal Regulations. <https://www.ecfr.gov/current/title-2/subtitle-A/chapter-II/part-200/subpart-D/subject-group-ECFR8feb98c2e3e5ad2/section-200.315>
3. 024 NIH Public Access Policy. <https://grants.nih.gov/grants/guide/notice-files/NOT-OD-25-047.html>
4. Директива (ЄС) 2019/1024 Європейського Парламенту і Ради від 20 червня 2019 року про відкриті дані та повторне використання інформації державного сектору. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_036-19#Text
5. Драч І., Петроє О., Бородієнко О., Регейло І. Концепція розвитку відкритої науки в НАПН України на 2024-2030 роки. <https://naps.gov.ua/ua/press/announcements/3373/>
6. Електронна бібліотека НАПН України. УЕЕО: українська електронна енциклопедія освіти. https://eduglos.iitta.gov.ua/index.php/Електронна_бібліотека_НАПН_України
7. Звіт про громадське обговорення директорату розвитку науки до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких Законів України щодо реалізації принципів відкритої науки». <https://mon.gov.ua/static-objects/mon/sites/1/gromadske-obgovorennya/2025/05/01/zvit-ho-proyekt-zu-pro-vnes-zmin-do-deyakykh-zu-shchodo-realiz-pryntsypiv-vidkrytoyi-nauky-01-05-2025.pdf>
8. Інститут вищої освіти НАПН України. https://naps.gov.ua/ua/structure/institutions/high_education/
9. Інституційні репозитарії українських університетів. <https://nauka.gov.ua/information/institutsiini-repozytarii-ukrainskykh-universytetiv/>
10. Методичні рекомендації закладам вищої освіти щодо імплементації настанов відкритої науки / І. Драч, О. Петроє, О.Бородієнко, І. Регейло. Київ : Інститут вищої освіти НАПН України, 2024. 18 с. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15059447>
11. МОН пропонує для громадського обговорення проект ЗУ «Про внесення змін до деяких Законів України щодо реалізації принципів відкритої науки». <https://mon.gov.ua/news/mon-proponuie-dlia-hromadskoho-obhovorennia-proiekt-zu-pro-vnesennia-zmin-do-deiakykh-zakoniv-ukrainy-shchodo-realizatsii-pryntsypiv-vidkrytoi-nauky>
12. Потреба у стратегіях із врегулювання прав інтелектуальної власності в академічних установах. 2019. https://ipr.nas.gov.ua/wp-content/uploads/2020/05/2019_ALLEA_Statement_IPR_Strategy_ua_15_05_2020.pdf, с. 16
13. Практики відкритого доступу до наукових публікацій: свобода знань в Україні та світі. <https://www.gurt.org.ua/articles/34243/>
14. Приходькіна Н.О. Захист прав інтелектуальної власності у контексті оцінювання якості дослідницької діяльності в умовах відкритої науки. Оцінювання якості дослідницької діяльності університетів на основі принципів і підходів відкритої науки: монографія. / І. Драч, О. Петроє, О. Бородієнко, Н. Приходькіна, І. Регейло, М. Саюк, О. Слободянюк; за ред. І. Драч, О. Петроє. Київ : Інститут вищої освіти НАПН України, 2024. С. 156-181. <https://doi.org/10.31874/978-617-7486-47-2-2024>
15. Про авторське право і суміжні права: Закон України № 2811-І. 2023. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2811-20#Text>
16. Про затвердження національного плану щодо відкритої науки: Розпорядження КМУ України від 08 жовтня 2022 р. № 892-р. <https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennia-natsionalnoho-planu-shchodo-vidkrytoi-nauky-892-081022>

17. Про затвердження та реалізацію Політики відкритої науки в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». https://document.kpi.ua/files/2022_HOH-337.pdf
18. Рекомендації щодо застосування вільних публічних ліцензій на використання об'єктів авторського права і суміжних прав. <https://me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=805c49ed-9f0d-4cb2-b7c4-8befb54c8b6f&title=RekomendatsiiSchodoZastosuvanniaVilnikhPublichnikhLitsenziiNaVikoristanniaObktivAvto rskogoPravalSumizhnikhPrav>
19. Співпраця вчених Інституту вищої освіти НАПН України і МОН України щодо імплементації руху «Відкрита наука». <https://naps.gov.ua/ua/press/releases/3499/>
20. У центрі уваги – інтелектуальна власність. КПІ ім. Ігоря Сікорського. <https://kpi.ua/2024-kp17-science>
21. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text
22. Цивільний кодекс України. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text>
23. ALLEA Statement: Aligning intellectual property rights with open science. <https://allea.org/wp-content/uploads/2022/04/ALLEA-Statement-Aligning-IPR-with-Open-Science.pdf>
24. ALLEA. <https://allea.org>
25. Article 25fa End User Agreement. [https://www.rug.nl/library/open-access/article-25fa-end-user-agreement?lang=en#:~:text=This%20publication%20is%20distributed%20under%20the%20terms,\(Auteurswet\)%20with%20explicit%20consent%20by%20the%20author.](https://www.rug.nl/library/open-access/article-25fa-end-user-agreement?lang=en#:~:text=This%20publication%20is%20distributed%20under%20the%20terms,(Auteurswet)%20with%20explicit%20consent%20by%20the%20author.)
26. Author Rights: how an updated regulation can help federally funded authors retain copyright. <https://galter.northwestern.edu/news/author-rights-how-an-updated-regulation-can-help-federally-funded-authors-retain-copyright>
27. Authors Alliance. Legal Pathways to Open Access: Open Access and U.S. Federal Information Policy. White Paper. №. 1. https://www.authorsalliance.org/resources/legal-pathways-to-open-access-no-1/#_edn1
28. Bainbridge J. A guide to copyright and fair dealing in the UK. <https://harperjames.co.uk/article/fair-dealing-copyright/>
29. cOAlition S. Plan S: Making full and immediate Open Access a reality. <https://www.coalition-s.org/>
30. Commission Recommendation of 10 April 2008 on the management of intellectual property in knowledge transfer activities and Code of Practice for universities and other public research organisations (notified under document number C(2008) 1329). Official Journal of the European Union. 2008. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32008H0416&from=EN>
31. Copyright, Designs and Patents Act 1988. UK Public General Acts. <https://www.legislation.gov.uk/>
32. Council Recommendation (EU) 2022/2415 of 2 December 2022 on the guiding principles for knowledge valorisation. <http://data.europa.eu/eli/reco/2022/2415/oj>
33. Creative Commons Licenses. <https://osc.universityofcalifornia.edu/scholarly-publishing/creative-commons-licenses/>
34. DASH: An open access repository of research by the Harvard community. <https://library.harvard.edu/services-tools/dash>
35. Dunn K. Open access downloads: November 2025: statistics from the OA collection of DSpace@MIT. 2025. <https://libraries.mit.edu/news/open-access-downloads-november-2025/43900/>
36. Enserink M. European science funders ban grantees from publishing in paywalled journals. <https://www.science.org/content/article/european-science-funders-ban-grantees-publishing-paywalled-journals>
37. EURICE. IP4OS (Intellectual Property for Open Science). URL: <https://eurice.eu/projects/ip4os>
38. European Commission. Horizon Europe: open science. https://rea.ec.europa.eu/open-science_en
39. FAQ publications: Quelle est la politique de libre accès aux publications de l'ANR? <https://anr.fr/en/anrs-role-in-research/commitments/open-science/faq-pub/>
40. Finch, J., Bell, S., Bellingan, L., Campbell, R., Donnelly, P., Gardner, R., Hall, M., Hall, S., Kiley, R., van der Stelt, W., Sweeney, D., Sykes, P., Tickell, A., Wissenburg, A., Egginton, R., & Jubb, M. Accessibility, sustainability,

- excellence: how to expand access to research publications. Executive summary. *International Microbiology: the Official Journal of the Spanish Society for Microbiology*. 2013. No 16(2). [10.2436/20.1501.01.187](https://doi.org/10.2436/20.1501.01.187)
41. GOAP. Ukraine. <https://www.goap.info/oa/access-by-region/country/ukraine>
 42. Government licences. <https://www.copyright.com.au/licences-permission/government-licences/>
 43. Guidance note from the Research Office and Cambridge Enterprise IP Policy in practice – how it works, who to approach and when? <https://www.enterprise.cam.ac.uk/wp-content/uploads/2015/04/ip-policy-in-practice-guidance-note-25may10.pdf>
 44. Guide for Authors Complying with U.S. Federal Agency Public Access and Publisher Policies. <https://sparcopen.org/our-work/guide-for-authors-complying-with-policies/>
 45. Harbeson E. Open Access and U.S. Federal Information Policy. <https://ssrn.com/abstract=5020096>
 46. Harvard Open Access Policies. <https://library.harvard.edu/harvard-open-access-policies>
 47. Harvard Open Access Policy Waiver Request Harvard Library Open Scholarship and Research Data Services Formerly the Waiver Generator. https://harvard.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_2oxS9iUdJFb0KGyv
 48. Hobert A., Jahn, N., Mayr P. et al. Open access uptake in Germany 2010–2018: adoption in a diverse research landscape. *Scientometrics*. 2021. No 126. PP. 9751–9777. <https://doi.org/10.1007/s11192-021-04002-0>
 49. Holdren J. P. Memorandum for the Heads of Executive Departments and Agencies: Increasing Access to the Results of Federally Funded Scientific Research.
 50. Intellectual property rights. Statutes and Ordinances of the University of Cambridge. <https://www.admin.cam.ac.uk/univ/so/2012/chapter13-section2.html>
 51. Intellectual Property. <https://www.hr.admin.cam.ac.uk/hr-staff/information-staff/staff-guide/terms-employment/intellectual-property>
 52. Intellectual property. <https://www.ox.ac.uk/students/academic/guidance/intellectual-property>
 53. Inventions, Patents, and Licensing. Stanford University. <https://doresearch.stanford.edu/policies/research-policy-handbook/intellectual-property/inventions-patents-and-licensing>
 54. Kreuzer T., Lahmann H. *Rechtsfragen bei Open Science: Ein Leitfaden*. Hamburg University Press, 2021. <https://doi.org/10.15460/HUP.211>
 55. Kuchler H. Cambridge aims to double its number of ‘unicorns’ by 2035. <https://www.cic.vc/cambridge-aims-to-double-its-number-of-unicorns-by-2035/>
 56. Kumar N. Rethinking Intellectual Property Rights in the Era of Open Science. *Interdisciplinary Studies in Society, Law, and Politics*. 2024. Vol. 2. No. 3. <https://doi.org/10.61838/kman.isslp.2.3.1>
 57. LOI n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique. <https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000033202746>
 58. LOI n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur. <https://www.legifrance.gouv.fr/dossierlegislatif/JORFDOLE000042137953/>
 59. LOI no 99-587 du 12 juillet 1999 sur l'innovation et la recherche. <https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000759583>
 60. Makhinchuk V., Podolieva A., Panova L., Gramatskiy E., Boichuk A. The Legal Nature of Creative Commons Licenses and the Features of Their Use in Ukraine. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*. 2020. Vol. 23 Issue 4. <https://www.abacademies.org/articles/the-legal-nature-of-creative-commons-licenses-and-the-features-of-their-use-in-ukraine-9455.html>
 61. MIT authors’ opt-in open access license. <https://libraries.mit.edu/scholarly/mit-open-access/opt-in-oa-license/>
 62. MIT: Intellectual Property. 2025. <https://policies.mit.edu/policies-procedures/130-information-policies/131-intellectual-property>
 63. MIT: Patenting & Commercializing Your Invention. <https://tlo.mit.edu/understand-ip/patenting-commercializing-your-invention>
 64. MIT: Software & Open Source Protection. <https://tlo.mit.edu/researchers-mit-community/protect/software-open-source-protection>
 65. MIT: Technology Licensing Office. <https://tlo.mit.edu>

66. Mudrak B. Creative Commons Licenses: an Introduction for Researchers. American journal experts. 2015. <https://www.aje.com/arc/creative-commons-intro>
67. Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. <https://www.nwo.nl>
68. Nelson A. Ensuring Free, Immediate, and Equitable Access to Federally Funded Research. White House Office of Science and Technology Policy. <https://bidenwhitehouse.archives.gov/wp-content/uploads/2022/08/08-2022-OSTP-Public-Access-Memo.pdf>
69. New Self-Archiving policy enables immediate open access for University of Cambridge researchers. <https://www.lib.cam.ac.uk/stories/self-archiving-policy>
70. NSF Public Access Initiative. <https://www.nsf.gov/public-access>
71. NSF Public Access Policy. <https://research.columbia.edu/nsf-public-access-policy>
72. NSF Public Access Repository. <https://par.nsf.gov>
73. Office of Technology Development. <https://otd.harvard.edu>
74. Open science in Horizon Europe: Open science and Intellectual Property Rights (IPR). https://rea.ec.europa.eu/open-science_en
75. Outcomes, Questions, and Answers: "The Right to Deposit (R2D) Uniform guidance to ensure author compliance and public access". <https://escholarship.org/uc/item/Obj150gj>
76. PLOS cheers the OSTP memorandum "Ensuring Free, Immediate, and Equitable Access to Federally Funded Research". The Official PLOS Blog. <https://theplosblog.staging.plos.org/2022/09/plos-cheers-the-ostp-memorandum/>
77. Procedure for the allocation of Net Royalties if a Creator is lost or unresponsive. <https://otd.harvard.edu/faculty-inventors/resources/policies-and-procedures/procedure-for-the-allocation-of-net-royalties-if-a-creator-is-lost-or-unres/>
78. Protecting intellectual property. <https://otd.harvard.edu/faculty-inventors/protecting-intellectual-property/>
79. Rathenau Instituut. Open access of research publications. <https://www.rathenau.nl/en/science-figures/output/publications/open-access-research-publications>
80. Research data management policy framework. <https://www.openresearch.cam.ac.uk/cambridge/policies-frameworks/rdm-policy-framework>
81. Research Excellence Framework 2029: Open Access Policy. URL: <https://www.ref.ac.uk/>
82. Research Publications & Copyright Policy (2021). https://edwebcontent.ed.ac.uk/sites/default/files/atoms/files/research_publications_copyright_policy_2021_approved.pdf
83. Roosa S. DSpace@MIT communities and the benefits of open. <https://libraries.mit.edu/news/dspace-mit-communities-and-the-benefits-of-open/38286/>
84. Stanford Policies on Intellectual Property. Office of Technology Licensing, Stanford University. <https://otl.stanford.edu/stanford-policies-intellectual-property>
85. Statute XVI: Property, Contracts, and Trusts. <https://governance.admin.ox.ac.uk/legislation/statute-xvi-property-contracts-and-trusts>
86. Text and data mining. <https://library.cranfield.ac.uk/text-and-data-mining>
87. The Bayh-Dole Act. A guide to the law and implementing regulations. <https://www.cogr.edu/sites/default/files/COGR%20Bayh%20Dole%20V.2.pdf>
88. The Right to Deposit. <https://sites.google.com/ucop.edu/the-right-to-deposit/home?authuser=0>
89. The University's Open Research Position Statement. <https://www.openresearch.cam.ac.uk/cambridge/policies-frameworks/open-research-position-statement>
90. Thomas J. March-In Rights Under the Bayh-Dole Act. <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.5148000>
91. U.S. Science Funding Agencies Roll Out Policies for Free Access to Journal Articles. <https://opusproject.eu/openscience-news/u-s-science-funding-agencies-roll-out-policies-for-free-access-to-journal-articles/>
92. UCL Discovery. <https://discovery.ucl.ac.uk>
93. UCL Intellectual Property (IP) Policy. <https://www.ucl.ac.uk/enterprise/staff/policies-supported-innovation-enterprise/ucl-intellectual-property-ip-policy>

94. UK Research and Innovation. <https://www.ukri.org>
95. UKRI Open Access Policy: UK Research and Innovation. <https://www.ukri.org/publications/ukri-open-access-policy/>
96. UNESCO Recommendation on Open Science: a response from cOAlition S. <https://www.coalition-s.org/unesco-recommendation-on-open-science-a-response-from-coalition-s/>
97. UNESCO Recommendation on Open Science. <https://www.unesco.org/en/open-science/about>
98. Urheberrechtsgesetz – UrhG. Copyright Act of 9 September 1965 (Federal Law Gazette I, p. 1273), as last amended by Article 28 of the Act of 23 October 2024 (Federal Law Gazette 2024 I No. 323). https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_urhg/englisch_urhg.html
99. What is Creative Commons. <https://uva.libguides.com/responsible-research/cc-licensem>
100. What Is Rights Retention? <https://library.unimelb.edu.au/open-scholarship/rights-retention>
101. ZonMw. <https://www.zonmw.nl/en/about-zonmw>
102. Holdren J. P. Memorandum for the Heads of Executive Departments and Agencies: Increasing Access to the Results of Federally Funded Scientific Research.